

РОЛЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ МЕТОДОМ МРТ ПРИ АУТОИММУННОМ ЭНЦЕФАЛИТЕ У ДЕТЕЙ

Усманов Хасан Сергеевич

Детский национальный медицинский центр
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15241064>

Актуальность. Аутоиммунный энцефалит представляет собой воспалительное заболевание головного мозга, обусловленное действием аутоантител к нейрональным антигенам. Наиболее частым его вариантом у детей является энцефалит, ассоциированный с антителами к NMDA-рецепторам. Симптоматика может включать судорожный синдром, психические расстройства, когнитивные нарушения и двигательные расстройства. Однако диагностировать это заболевание на раннем этапе нередко затруднительно, особенно у детей.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) и МР-спектроскопия (МРС) обеспечивают визуализацию воспалительных и метаболических изменений в структурах головного мозга. Эти методы способны выявлять патологические изменения до появления клинических проявлений или при их неспецифичности, что особенно важно в педиатрической практике.

Цель исследования. Определить возможности МРТ при ранней диагностике аутоиммунного энцефалита у детей.

Материалы и методы. В исследование были включены 10 пациентов в возрасте от 7 до 17 лет, находившихся на лечении с диагнозом аутоиммунный энцефалит. Все пациенты прошли МРТ головного мозга с контрастным усилением и МР-спектроскопию. Целью было выявление как структурных, так и метаболических изменений в головном мозге, характерных для аутоиммунного энцефалита.

Оценка изображений проводилась с использованием T1-, T2-, FLAIR и DWI режимов, а также стандартных параметров для спектроскопического анализа (оценка NAA, лактата и холина).

Результаты исследования. При проведении МРТ у 8 из 10 пациентов были обнаружены гиперинтенсивные очаги на T2/FLAIR изображениях, преимущественно в гиппокампе, лимбической системе и базальных ганглиях. В 7 случаях выявлялось контрастное усиление поражённых участков. Эти изменения коррелировали с судорожным синдромом и когнитивными нарушениями.

По данным МР-спектроскопии у 9 пациентов была зафиксирована редукция уровня N-ацетиласпартата (NAA) в поражённых участках, что свидетельствует о повреждении нейронов. В 6 случаях наблюдалось повышение лактата, а у 5 пациентов - увеличение пиков холина, указывающее на воспалительные процессы и повышенный клеточный метаболизм.

Выводы. МРТ и МР-спектроскопия обладают высокой диагностической ценностью при аутоиммунном энцефалите у детей. Их комплексное применение позволяет выявить воспалительные очаги в головном мозге, оценить степень поражения структур, обнаружить метаболические нарушения до появления выраженной симптоматики, своевременно начать лечение и минимизировать неврологические последствия. Таким

образом, использование этих методов должно стать стандартом в диагностическом алгоритме у детей с подозрением на аутоиммунный энцефалит.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Iyer S., Yadav S. MRI Findings in Anti-NMDA Receptor Encephalitis // Journal of Neuroimmunology. — 2019. — Vol. 348. — P. 1-10.
2. Dalmau J., et al. Anti-NMDA Receptor Encephalitis: A New Diagnostic Entity // Lancet Neurology. — 2008. — Vol. 7, No. 2. — P. 150-157.
3. Lippmann S., et al. MRI Spectroscopy in Pediatric Autoimmune Encephalitis // Pediatric Neurology. — 2015. — Vol. 52, No. 6. — P. 650-654.
4. Fukui M., et al. Role of MRS in Diagnosing Neuroinflammatory Disorders // Neuroscience Letters. — 2017. — Vol. 659. — P. 64-71.
5. Ko M., et al. MRI Spectroscopy in Autoimmune Encephalitis // Frontiers in Neurology. — 2014. — Vol. 5. — Article 239.
6. Gresa-Arribas N., et al. Autoimmune Encephalitis: Diagnosis and Treatment // Current Opinion in Neurology. — 2014. — Vol. 27, No. 3. — P. 324-331.

INNOVATIVE
ACADEMY